

EL EMBALSE DEL EBRO: ¿CONOCES EL IMPACTO CLIMÁTICO PRODUCIDO POR SU CONSTRUCCIÓN?

Francisco Conde-Oria^{1,2}

[1francisco.conde@unican.es](mailto:francisco.conde@unican.es)

²Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria, Av. de los Castros, 44, 39005 Santander, Cantabria

Palabras clave: Embalse del Ebro; cambio climático; temperatura; infraestructuras; divulgación.

Calentamiento global, subida del nivel del mar y/o redistribución de las precipitaciones son algunas de las muchas expresiones que acostumbramos a oír cuando hablamos de cambio climático, ¿pero nos hemos parado a pensar en los cambios climáticos que tienen lugar a escala local? Existe un gran conocimiento de las causas y efectos a nivel global, pero no así de los impactos a escala local.

Quizás me recuerden de verme en algún documental de DMAX [1], así que seré breve: el embalse del Ebro, localizado entre Campoo-Los Valles (Cantabria) y Las Merindades (Burgos), es un claro ejemplo de impacto climático inducido a escala local por la acción del hombre.

Fig. 1. Embalse del Ebro

A los pocos años de su construcción, la población empieza a percibir cambios en el clima local. Esta manifiesta que se ha producido una disminución de las temperaturas y precipitaciones, que han aumentado los días con niebla, etc. [2]. Sin embargo, aunque los análisis con los datos térmicos de antes y después de la construcción del embalse [2, 3] detectan cambios en la inercia térmica mensual y entre las temperaturas máximas y mínimas, así como un descenso en la temperatura media, también ocurre en localizaciones cercanas y no puede atribuirse al efecto del embalse

Entonces, ¿ha influido la construcción del embalse del Ebro en el clima de su entorno? Sigue leyendo y lo descubrirás, ya que nuestro objetivo es analizar los posibles cambios térmicos que se hayan, o no, producido.

Para lograrlo, se comparan las condiciones térmicas del embalse con las de su entorno, a partir de los datos meteorológicos horarios (2002-2018) de AEMet [4], CIMA [5] y CHEbro [6], teniendo en cuenta diferentes condicionantes y situaciones.

Como el embalse es muy extenso (60 km²), imaginemos que este fuera una piscina. No es lo mismo meterse a la piscina en invierno, que en verano, y así lo demuestran los resultados. En el primer caso, el agua de la piscina calienta el aire de su entorno por la noche, pero como está ubicada en un valle abierto, actúan más condicionantes y no se puede demostrar este hecho. No obstante, en el segundo caso si es demostrable, ya que, durante las tardes, la balsa de agua atempera el ambiente con hasta 1°C más que su entorno; y, durante las mañanas, lo refresca con bajadas térmicas de hasta 1,5°C.

Tampoco es lo mismo tirarse de cabeza a la piscina cuando está llena, que cuando está vacía. En una piscina poco profunda, el golpe puede ser mayor o menor según la extensión de la lámina, ya que cualquier variación en la ocupación puede cubrir o dejar al descubierto una amplia franja de superficie. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se reanaliza la diferencia térmica anterior en un mismo mes (julio), para dos años con distinto grado de ocupación de llenado, los resultados muestran que la diferencia térmica media a lo largo del día cuando la piscina esta medio llena (2012), es mucho menor que si está casi llena (2013).

Referencias

- [1] DMAX, El plan hidrológico del Ebro, Megaestructuras franquistas (2023) episodio 1, temporada 2.
- [2] J.C. García Codron, O. Bermejo Zubelzu, Consecuencias climáticas de la creación de un embalse: estadística y percepción, *Ería*, 16 (1988) 125-130.
- [3] J.C. García Codron, El impacto climático de los embalses climáticos, *Serie Geográfica* 4 (1994) 33-42.
- [4] AEMet, Datos de las estaciones meteorológicas de Campoo, Gobierno de España, Ministerio para la Transición Ecológica, Agencia Estatal de Meteorología (AEMet).
- [5] CIMA, Datos de las estaciones meteorológicas de Campoo, Gobierno de Cantabria, Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
- [6] CHEBro, Datos de las estaciones meteorológicas de Campoo, Confederación Hidrográfica del Ebro, Madrid: Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).